

АРХЕОЛОГИЯ

УДК 903.5(477.7)

И.А. Бажан, В.Ю. Зуев

СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ СКИФСКИХ ЗЕРКАЛ ЭПОХИ АРХАИКИ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

В последние годы в литературе и на различных форумах обсуждается вопрос о судьбе археологического наследия, которое происходит не из научных раскопок, а разными путями попадает к коллекционерам, обращается на антикварном рынке, появляется в виде лотов на аукционах, как реальных, так и электронных. Весь этот разнообразный материал возможно объединить, пожалуй, только общим, нейтральным термином — случайные находки.

Авторы этой статьи разделяют озабоченность разрушительной деятельностью раскопщиков, перекупщиков и заказчиков подобных работ, которые наносят невосполнимый вред и археологии как науке, и культуре в целом, развращая людей жадной наживы, толкая их на преступления против истории родной земли.

Однако, негативное отношение к преступлениям в сфере охраны культурного наследия на наш взгляд не должно распространяться собственно на древности, которые и в депаспортизованном виде обладают осязаемым потенциалом историко-культурной информации и способны быть ценными источниками. И долг профессиональных археологов, на наш взгляд, состоит в максимально тщательной фиксации случайных находок, какова бы ни была природа их вхождения в контекст современной культуры. Это отношение к древностям, разумеется, подразумевает самое решительное осуждение всех форм разрушения памятников археологии и не может строиться на сотрудничестве с преступниками.

На протяжении ряда лет один из соавторов ведёт большую работу по мониторингу антикварного рынка в России и на Украине, собирая архив данных о различных древностях, бытующих как антиквариат, вне зоны внимания научных и музейных кругов профессиональных учёных. Результатом этой работы уже стали восемь выпусков Корпуса случайных археологических находок, отбор и публикация которых определяется сферой научных интересов составителя этого корпуса¹. Как конкретный результативный пример

¹ *Бажан И.А.* Археологические предметы из случайных находок на территории Восточной Европы 2009—2011 гг.: Альбом древностей. М., Ваш полиграфический партнёр, 2011. 112 с. — (КСАН. Вып. 1.); *Бажан И.А.* Двухпластинчатые, пальчатые и зооантропоморфные фибулы из случайных находок на территории Восточной Европы (2009—2011 гг). М., Ваш полиграфический центр, 2011. 100 с. — (КСАН. Вып. 3); *Бажан И.А.* Ойум. (готская *Aujom*, «речная область», «страна вод»). Часть 1. Альбом древностей этих мест. М., Ваш полиграфический центр, 2012. 111 с. — (КСАН. Вып. 4); *Бажан И.А., Трошин А.Н.* Варварские эмали Восточной Европы. Треугольные фибулы и цепи. (Из случайных находок). Альбом древностей. М., Буки-Веди, 2013. 98 с. — (КСАН. Вып. 5. Ч. 1); *Бажан И.А.* Двухпластинчатые, пальчатые и зооантропоморфные фибулы из «случайных» находок на территории Восточной Европы 2009—2011 гг. Часть 2. М., Ваш полиграфический центр, 2011. 128 с. — (КСАН. Вып. 6); *Бажан И.А.* Двухпластинчатые, пальчатые и зооантропоморфные фибулы из «случайных» находок на территории Восточной Европы 2009—2012 гг. Часть 3. М., Ваш полиграфический центр, 2012. 139 с. — (КСАН. Вып. 7); *Бажан И.А.* Двухпластинчатые, пальчатые и

этой кропотливой и специфичной работы можно указать на появление совершенно нового свода источников информации по готской проблематике, упущенной археологами. В силу указанной причины он не использовался исследователями при решении вопроса о локализации страны Ойум — важного географического и историко-культурного понятия ранней истории готов².

За пять лет постоянного мониторинга И.А. Бажана за миром антиквариата, в который попадают различными путями случайные археологические находки, подобралась серия интересных предметов скифской эпохи, из которых мы выделили одну категорию находок — бронзовые зеркала. Выбор этот определился в процессе работы второго соавтора над темой транзитной торговли греческих колонистов Нижнего Побужья со Скифией в эпоху архаики³.

Рассмотрение случайных находок бронзовых зеркал мы построили в типологическом и хронологическом порядке, стараясь максимально полно охарактеризовать их.

1. *Бронзовое зеркало с рукоятью на обороте из Сумской области* (рис. 1,1). Бронзовое зеркало с бортиком по краю диска и ручкой в виде зооморфной бляшки на двух столбиках по центру на обороте диска. Найдено в Сумской области. Подробности и место находки не известны. Зафиксировано в 2012 г. Архив КСАН. Папка 3—2745⁴.

Диаметр диска 19 см. Высота бортика 0,6 см. Высота столбиков 3,5 см. Ширина зооморфной бляшки 3,5 см. Высота — 2,5 см. Толщина — 0,5 см (рис. 2,1).

Зеркало выполнено в технике литья по утрачиваемой восковой модели. Работа имеет брак (недолив металла на диске, несостыкованные швы полукружий бортика, не убраны следы прилепа восковой модели бортика к диску на оборотной стороне зеркала). Бортик с внутренней стороны расширяется к диску. С внешней стороны имеет вертикальный обрез. Столбики рукояти восковой модели изготавливались отдельно и напайвались на поверхность диска. На них сверху в момент изготовления восковой модели была припаяна, изготовленная отдельно, восковая зооморфная бляшка в виде лошади, лежащей в жертвенной позе⁵. Голова животного резко запрокинута назад и мордой касается своего крупа. Хвост поджат к задним ногам, резко вытянутым вперёд фигурки. На восковой модели были проработаны в рельефе глаза, рот и ухо животного. Вдоль груди идёт необъяснимый образом животного кант до

зооантропоморфные фибулы из «случайных» находок на территории Восточной Европы 2009—2012 гг. Часть 4. М., Ваш полиграфический центр, 2013. 116 с. — (КСАН. Вып. 8).

² Щукин М.Б., Мачинский Д.А., Воронятов С.В. «Готский путь», плодороднейшие земли Ойум, и вельбаркско-черняховское поселение Лепесовка // Европейская Сарматия. Сборник, посвящённый М.Б. Щукину. СПб., Нестор-история, 2011. С. 246—291. — (XIV чтения памяти Анны Мачинской); Бажан И.А. Ойум. (готская Ацјот, «речная область», «страна вод»). Часть 1. Альбом древностей этих мест. М., Ваш полиграфический центр, 2012. 111 с. — (КСАН. Вып. 4).

³ Зуев В.Ю. Боспорский транзитный путь распространения греческих зеркал в эпоху архаики (по материалам погребальных памятников и случайных находок) // Погребальная культура Боспорского царства. Материалы Круглого стола, посвящённого 100-летию со дня рождения Михаила Моисеевича Кубланова (1914—1998). (Санкт-Петербург, 25—26 ноября 2014 г.). СПб., Нестор-История, 2014. С. 66—94.

⁴ Архив КСАН является электронным собранием сведений и фотографий различных по времени древностей, в котором имеется к началу 2015 г. около 20000 папок с материалами об обстоятельствах археологических находок и их фиксации. В каждой из папок содержатся фотографии одной или нескольких вещей их единовременной фиксации. Частично материалы опубликованы в указанных выше выпусках КСАН. Каждый предмет имеет номер хранения. Специалисты могут получить доступ к интересующим их материалам, обратившись с письмом по адресу: berdz@yandex.ru

⁵ Благодарим А.Ю. Алексеева за ряд замечаний к тексту статьи, благодаря которым она приобрела более чёткие формулировки, в частности — по вопросу технологии изготовления зеркал.

середины шеи — то ли остаток основы, на которой вырезалась фигурка лошади, то ли часть изображения рогов горного козла и тогда длинный хвост — остаток основы. Фигурка сильно затёрта, вероятно, от долгого использования.

Зеркала этого типа относят к числу древнейших скифских. Т.М. Кузнецова называет их зеркалами-фиалами и с них начинает свою типологию зеркал Скифии⁶. Зеркала этой серии имеют наверху рукояти зооморфные бляшки в виде фигурок горного козла, лошади (оба животных в одинаковой позе с закинутой назад головой и с поджатыми под себя ногами) или свернувшейся в кольцо пантеры. К этой серии относится знаменитое серебряное Келермесское зеркало с золотым декором оборотной стороны второй половины VII в. до н.э., у которого срезана рукоять из двух штырьков и бляшки (рис. 1,8). В кургане 19, погр. 5 Келермесского могильника найдено бронзовое зеркало с бортиком по краю и рукоятью по центру в виде двух столбиков и зооморфной бляшки (рис. 2,2а,2б). Из-за удаления окислов теперь изображение на ней не очень ясно (авторы находки считают, что горный козёл), но то, что это копытное животное в жертвенной позе с, вероятнее всего, запрокинутой назад головой — несомненно⁷. Находки из этого комплекса датируются второй половиной VII—VI в. до н.э.

Ближайшей аналогией зеркалу из Сумской области является находка из погребального комплекса, исследованного в 1878 г. проф. Д.Я. Самоквасовым в кургане № 1 у хутора Герасимовка (рис. 1,9), Роменского уезда бывшей Полтавской губернии (рис. 3,1). В.А. Ильинская относила этот комплекс к числу ранних памятников Посулья, которые она датировала временем около середины VI в. до н.э.⁸. Вполне возможно, что дата кургана № 1 у хутора Герасимовка может быть удревнена до рубежа VII—VI в. до н.э. Следует заметить, что все курганные комплексы с зеркалами подобного типа лесостепного левобережья Днепра имеют весьма ярко выраженные связи с Северным Предкавказьем.

Другой аналогией является зеркало, найденное П.А. Пономарёвым в 1913 г. на р. Каме (рис. 1,10)⁹ в урочище Пустая Морквашка¹⁰. Оно отличается лишь тем, что фигурка лошади там не прорезная, а наложена и отлита вместе с круглой основой бронзовой бляшки, перекрывающей вертикальные столбики рукояти по центру оборота зеркала (рис. 3,2). Повторим, что фигурка лошади с рукояти зеркала из Сумской области имеет деталь, которую возможно трактовать как часть такой же основы. Она находится перед грудью лошади и, возможно, является частью восковой основы, из которой вырезалась фигурка.

Сопоставляя все эти зеркала, следует отметить особенность зеркала из Сумской области: оно имеет большие размеры (19 см в диаметре) и сопоставимо в этом только с зеркалом из кургана 1 у хутора Герасимовка (4,5 вершка в диаметре, т.е. около 20 см). Кавказские и поволжские аналогии гораздо меньше по своим диаметрам (серебряное

⁶ Кузнецова Т.М. Зеркала Скифии VI—III в. до н.э. М., Индрик, 2002. С. 62—78.

⁷ Алексеев А.Ю., Галанина Л.К. Новые материалы к истории Закубанья в раннескифское время // АСГЭ. 1990. Вып. 30. С. 46. Рис. 9,6. В своей книге о зеркалах Т.М. Кузнецова ошибочно приписывает это зеркало погребению 1 этого же кургана (Кузнецова Т.М. Зеркала Скифии... С. 239. № 247).

⁸ Ильинская В.А. Скифы Днепровского лесостепного левобережья. (Курганы Посулья). К., Наукова думка, 1968. С. 71.

⁹ На карте в книге Т.М. Кузнецовой место находки указано неверно на правобережье р. Волга (Кузнецова Т.М. Зеркала Скифии... С. 63. Карта № 5. № 469). В действительности урочище Пустая Морквашка находится у с. Моркваша, восточнее г. Елабуга.

¹⁰ Пономарёв П.А. Поиски следов населения переходной эпохи от бронзы к железу в низовьях Камы и по Волге, выше Камского устья (Отчёт об экскурсии 1913 г.) // Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей при Казанском университете. 1913—1914. Год 45. Прибавление к протоколам № 298. Казань, 1915. С. 1—10.

келермесское зеркало — 17 см в диаметре, зеркало из кургана 19 Келермесского могильника — 11 см, зеркало из Пустой Морквашки — 15,5 см). Следует вспомнить импортное — с Кавказа — зеркало с бортиком и срезанной в древности рукоятью на обороте диска, которая состояла из двух столбиков и бляшки, из погребения 5 Старшего Ахмыловского могильника на Волге, диаметр которого также составляет 11 см¹¹. Вероятно, зеркала из Сумской области и из Герасимовки являлись каким-то локальным вариантом в серии зеркал подобных модификаций. Насколько это верно — покажут будущие находки.

Указанные аналогии позволяют датировать случайную находку зеркала из Сумской области в хронологическом интервале второй половины VII — середины VI в. до н.э. и отнести её к числу наиболее ранних зеркал лесостепной Скифии.

2. *Рукоять бронзового зеркала и фрагмент диска из Полтавской области* (рис. 1,2). Фрагмент бронзового зеркала, вероятнее всего, с бортиком по краю диска и ручкой в виде зооморфной бляшки с фигуркой горного козла на двух столбиках по центру на обороте диска. Найдено в Полтавской области. Зафиксировано в 2011 г. Подробности и место находки не известны. Архив КСАН. Папка 17-481.

Длина фигурки 3,3 см. Высота фигурки — 2,7 см. Высота столбиков — 2,5 см. Диаметр столбиков 0,6 см (рис. 4).

Вероятнее всего, зеркало разломано находчиками. От диска сохранилась небольшая часть у основания литников, которые были приспособлены как основа рукояти в виде двух подромбических в сечении столбиков. Бляшка, также как и зеркало, изготавливалась при создании модели отдельно и потом была напаяна на восковые столбики. При отливке зеркала по восковой модели случился брак — части задней ноги фигурки не хватило металла (он не дошёл туда из-за воздушной пробки в форме): имеется копытце задней ноги и её бедро. Круглый глаз животного возвышается над профилем головы, которая резко закинута назад. Ухо сливается с рогами, которые дугой идут до согнутого колена передних ног. На теле хорошо проработан плечевой выступ. Хвоста у животного не показано.

Рассматриваемый фрагмент относится также к серии наиболее ранних зеркал с рукоятями на обороте зеркал, распространённых в Скифии во второй половине VII — первой половине VI в. до н.э. Стилистически образ горного козла полтавской находки близок серии кавказских изображений Келермеса и Ульских курганов.

3. *Бронзовое зеркало борисфенитского типа с пантерой на конце рукояти* (рис. 1,3). Найдено в Сумской области. Зафиксировано в 2012 г. Архив КСАН. Папка 5-223.

Общая высота зеркала — 29,2 см. Диаметр диска — 16,2 см. Длина рукояти — 13 см. Сердцевидное крепление рукояти к диску — 1,8 x 4 см. Ширина трёхреберчатой рукояти — 2 см. Высота цапфы на конце рукояти 0,7 см. Ширина — 2,5 см. Высота фигурки пантеры (головой влево) — 3 см. Ширина фигурки — 5,6 см (рис. 5).

Зеркало целое, сильно окисленное. На диске следы от повреждения окислов лицевой стороны лопатой и трещины по диску от попыток сломать рукоять. Диск с оборотной стороны имеет по краю невысокий бортик. Рукоять крепится к диску при помощи детали в форме трилистника (к сожалению, имеется фото только лицевой стороны зеркала). С лицевой стороны крепёжный элемент имеет сердцевидную форму в одной плоскости с диском. Рукоять трёхреберчатая, украшена на конце цапфой с фигуркой пантеры. Цапфа разделена на четыре горизонтальных ребра резными линиями.

¹¹ Патрушев В.С., Халиков А.Х. Волжские ананьинцы (Старший Ахмыловский могильник). М., Наука, 1982. С. 139. Табл. 2,4а.

Фигурка пантеры реалистичного, так называемого «келермесского» типа¹². Крупная голова с детально проработанным ухом. Рельефно моделированная голова с круглым глазом и резко прочерченным ртом. На теле выделен плечевой выступ и бедро животного. Длинный тонкий хвост заканчивается сквозным завитком. Лапы, с выделенными локтевыми выступами, заканчиваются кольцеобразными стилизациями когтистых лап (рис. 5,б).

Это и последующие зеркала относятся к серии древностей, которая разными исследователями называлась долгое время зеркалами «скифского» или «ольвийского» типов. Поскольку в 2003 г. было установлено несомненное производство этих зеркал в Борисфене, на острове Березань, один из авторов данной публикации предложил называть серию похожих зеркал борисфенитскими, распространяемыми в Северном Причерноморье из единого центра их производства на протяжении 40—50 лет, начиная со времени около середины VI в. до н.э.¹³

4. *Деталь рукояти бронзового зеркала борисфенитского типа с пантерой на крепёжной цапфе* (рис. 1,4). Найдена в Степном Крыму. Зафиксирована 15 января 2014 г. Архив КСАН. Папка 16-604.

Ширина фигурки пантеры 6,7 см. Высота — 3,7 см. Высота цапфы 1,1 см. Ширина — 2,5 см (рис. 6,2).

Фигурка пантеры сильно стилизованная, но относящаяся к так называемому «келермесскому» типу. Крупная голова с выделенным ухом. Рельефно моделированная голова с резко прочерченным ртом. Однако круглый глаз животного не просматривается. Шея животного вытянута и согнута под тяжестью головы. Однако на теле нет выделения плечевого выступа. Бедро животного передано схематично и отяжелено массивным хвостом, который заканчивался сквозным завитком (обломан в древности). Ноги животного изображены полусогнутыми, но кольцеобразных стилизаций когтистых лап не имеется — ноги переходят в площадку трёхреберчатой цапфы, которая насаживалась на рукоять зеркала.

5. *Бронзовое зеркало борисфенитского типа с фигуркой пантеры на конце рукояти* (рис. 1,5). Зеркало найдено в окрестностях Керчи. Зафиксировано Н.Ф. Федосеевым¹⁴ в 2003 г. Зеркало в том же году было продано находчиком коллекционеру в г. Севастополь.

Высота зеркала 33,4 см. Диаметр диска 18,2 см. Высота бортика по краю диска 0,6 см. Толщина бортика — 0,2 см. Длина рукояти от крепления овала к диску 15,9 см. Высота овала 2,3 см. Ширина — 4,3 см. Ширина трёхреберчатой рукояти 2,3 см. Ширина цапфы 2,7 см. Высота — 0,9 см. Высота фигурки пантеры 3,6 см. Ширина — 6,1 см (рис. 7).

Зеркало целое, сильно окисленное. Диск с оборотной стороны имеет по краю невысокий бортик. Рукоять крепится к диску при помощи детали в форме овала. С лицевой стороны крепёжный элемент находится в одной плоскости с диском. Рукоять трёхреберчатая, украшена на конце цапфой с фигуркой пантеры. Цапфа разделена на четыре горизонтальных ребра резными линиями.

Фигурка пантеры реалистичного, так называемого «келермесского» типа. Крупная голова с детально проработанными ушами. Рельефно моделированная голова с круглыми прорезными глазами, заполненными, возможно, пастой и открытым в оскале ртом. Короткая шея. На теле выделены плечевые выступы и бёдра животного. Длинный тонкий хвост заканчивается сквозным завитком. Сформованные отдельно четыре лапы, с выделенными

¹² Термин условный. Введён в научный оборот В.М. Скудновой.

¹³ Зуев В.Ю. Боспорский транзитный путь... С. 66—94.

¹⁴ Выражаем благодарность Н.Ф. Федосееву за разрешение опубликовать его фотографии и сведения о находке.

локтевыми выступами и подчёркнутой мускулатурой, заканчиваются загнутыми в кольцо когтистыми лапами. Фигурка пантеры закреплена на горизонтальной поверхности цапфы, насаженной на окончание рукояти (рис. 7,а).

Зеркала с пантерами «келермесского» облика на конце рукояти образуют особую группу среди зеркал борисфенитского типа. По сути дела, именно с них началось изучение этих предметов как самостоятельной категории находок бронзолитейного производства Скифии. Напомним историю открытия этих зеркал. Первое из них было найдено в Предкавказье в 1885 г. у станицы Крымгиреевской (рис. 1,14, 6,4)¹⁵. Второе было найдено С.А. Мазараки в одном из курганов у с. Аксютинцы в 1886 г (рис. 1,11, 6,1)¹⁶. Именно об этой паре зеркал в 1901 г. граф А.А. Бобринской писал: «они почти совершенно тождественны. На это поразительное сходство обращаю особое внимание учёных исследователей Скифии. Очевидно, что эпоха выделки этих предметов должна быть одна и та же. Где же фабриковались эти изделия?»¹⁷. В 1962 г. к паре этих зеркал В.М. Скуднова добавила находку 1888 г. в окрестностях Мариуполя, где была найдена цапфа с фигуркой пантеры «келермесского» типа, украшавшая когда-то рукоять зеркала (рис. 1,12, 6,3)¹⁸. Следующее по времени находки было зеркало из кургана IV у с. Братышев. Оно отличается от перечисляемых зеркал борисфенитского типа с фигуркой «келермесской» пантеры на конце рукояти тем, что крепление диска зеркала к рукояти оформлено в виде фигурки оленя, в позе галопа (рис. 1,15, 8,5). Это зеркало нашёл в Подолии в 1934 г. Й. Грабовский¹⁹. В 1969 г. в Подолии, на левом берегу р. Прут, у с. Новосёлки в кургане раннескифского времени Б.А. Тимощуком был найден обломок рукояти бронзового зеркала борисфенитского типа с фигуркой «келермесской» пантеры на цапфе, венчающей её (рис. 1,16, 8,6)²⁰. Находки 2003, 2012 и 2014 годов, публикуемые здесь, существенно дополняют серию зеркал борисфенитского типа с «келермесской» пантерой на конце рукояти. На сегодняшний день известно 8 таких зеркал. Рассматривая художественный образ этих пантер, как совокупность характерных стилистических признаков, легко заметить несомненную тенденцию упрощения трактовки этого образа. От реалистичной фигурки, выполненной в скульптурном объёме, как на зеркале, найденном в окрестностях Керчи в 2003 г. (рис. 8,1), образ развивается в двусторонний барельеф хищного животного с крупной головой, выделенными ушами, кольчатый завитком хвоста и стилизацией когтистых лап в виде кольцевидных оснований ног животного (рис. 8,2—6). Затем происходит уменьшение пропорций головы. Шея животного заметно удлиняется, как это видно на фигурках из под Мариуполя 1888 г. и степного Крыма 2014 г (рис. 8,7,8). При этом кольчатые окончания лап трансформируются в

¹⁵ Зуев В.Ю. Греческие импорты художественной бронзы и подражания им в районе Центрального Предкавказья. 1. Крымгиреевское зеркало // Боспорский феномен. Искусство на периферии античного мира. СПб., Нестор-История, 2009. С. 484—495.

¹⁶ Бобринской А.А. Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы. Т. 1. Дневники пятилетних раскопок. СПб., 1887. С. 114. Прим. 3.

¹⁷ Бобринской А.А. Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы. Т. 3. Дневники раскопок 1889—1897 г. гр. Алексея Бобринского и о курганах Звенигородского, Каневского и Роменского уездов. СПб., 1901. С. 69. Рис. 17,18.

¹⁸ Скуднова В.М. Скифские зеркала из архаического некрополя Ольвии // Труды Государственного Эрмитажа. Л., 1962. Т. 7. С. 9. № 8. Рис. 6.

¹⁹ Sulimirski T. Skytowie na Zachodniem Podolu. Lwów, 1936. S. 157. Taf. V,2-a.

²⁰ Смирнова Г.И. Состояние изучения Западно-Подольской группы памятников раннескифского времени в Лесостепной Скифии в конце XX века // Kimmerowie. Scytowie. Sarmaci. Księga poświęcona pamięci profesora Tadeusza Sulimirskego. Kraków, 2004. С. 422. Рис. 6,8.

небольшие вертикальные столбики. Выделенное ухо на головах редуцируется до полного исчезновения. Голова начинает изображаться крошечной, а хвост разрастается до аморфной массивной капли, сливающейся в единое целое с крупом животного, как это видно на рукояти от зеркала из Сумской области 2013 г (рис. 8,9). И этот стилизованный образ кошачьего животного становится доминирующим и известен на нескольких десятках рукоятей зеркал борисфенитского типа. Имеет ли этот процесс хронологическое значение, сказать трудно, но такое допущение вполне вероятно, исходя из того, что стилизация художественного образа всегда закономерно эволюционирует от реального к абстракции. Во всяком случае, учитывая то, что все варианты зеркал борисфенитского типа бытовали на протяжении 40-50 лет истории, можно уверенно говорить о том, что намеченная закономерность эволюции образа кошачьего хищника на рукоятях этих зеркал является единой традицией их художественного развития, а не резкой сменой типов зеркал, что может быть объяснено хронологическими обстоятельствами или разными производственными школами. Это наблюдение имеет непосредственное отношение к вопросу о происхождении и месте изготовления зеркал с «келермесскими» пантерами.

В литературе по этому поводу бытует несколько предположений. Исследователи сходятся в том, что зеркала с реалистичными «келермесскими» пантерами на концах рукоятей — это скифский вклад в художественное литьё эпохи архаики. Наиболее подробно эту идею развила и постаралась обосновать в своих исследованиях Т.М. Кузнецова. По её мнению, в основе этой серии зеркал с «келермесскими», или массивными пантерами лежит редкая группа зеркал с изображением фигурки льва на конце рукояти. Кузнецова сопоставляет находку такого зеркала в окрестности г. Нальчика и местное подражание греческим зеркалам борисфенитского типа, найденное на окраине аула Хабаз для обоснования тезиса о зарождении зеркал с массивными пантерами в мастерских кавказских бронзолитейщиков. «Видимо с Кавказа, — пишет она, — зеркала со стоящими массивными «кошачьими хищниками» попадают в Северопричерноморскую лесостепь (с. Аксютинцы и ст. Крим-Гиреевская — фигурки отлиты в одной форме), где непосредственной репликой на подобное изображение является фигурка на зеркале из могильника Скоробор (кург. 2), а оттуда на Березань или в Ольвию, где прослеживается дальнейшая схематизация изображения. В Ольвийском некрополе и на о. Березань встречены пока зеркала только со схематичным изображением "кошачьего хищника", имеющего маленькую головку и стоящего на высоких ногах, что делает его более похожим на гепарда, нежели на пантеру, овцу или волка, как его часто определяют. Новая модификация получила признание в среде греческого населения, что также подкрепляет предположение о греческом прототипе для зеркал этой группы. Ольвия во второй половине VI в. до н.э. могла стать и производящим центром, и распространителем зеркал со схематичным изображением стоящего "кошачьего хищника"»²¹. Предложенная Т.М. Кузнецовой реконструкция зарождения и распространения этих зеркал (напомню, науке теперь известно восемь экземпляров зеркал с «келермесскими» пантерами на конце рукоятей) не лишена противоречий и ошибок, что мешает нам признать её правдоподобной.

Во-первых, случайная находка в окрестностях г. Нальчика в 1913 г. зеркала с фигуркой лежащего льва на конце рукояти никак не может считаться наиболее ранним зеркалом греческого импорта на Северный Кавказ (рис. 9,1). Для этого положения нет никаких доказательств, хотя, несомненно, оно относится к эпохе архаики.

²¹ Кузнецова Т.М. Этюды по скифской истории. М., 1991. С. 80—81.

Во-вторых, объяснять трансформацию реалистичного образа «нальчикского» льва в стилизованную фигуру пантеры с рукояти зеркала, найденного у аула Хабаз в 1919 г. (рис. 9,2), как переделку в более знакомый образ местным бронзолитейщикам — допущение совершенно несерьёзное. Столь же несерьёзным с точки зрения искусствоведения следует признать и следующую метаморфозу хабазской пантеры в стоящую на ногах пантеру зеркала, найденного в 1885 г. в окрестностях станицы Крымгиреевской (рис. 9,3)²².

В-третьих, проникновение зеркал с «келермесской», или массивной (по Кузнецовой) пантерой с Кавказа в Приднепровскую лесостепь строится только на утверждении исследовательницы, что фигурки пантер Крымгиреевского и Аксютинецкого зеркала, найденного С.А. Мазараки в 1886 г., отлиты, якобы, в одной форме (рис. 9,3,5). Такое допущение свидетельствует о полном непонимании Т.М. Кузнецовой технологии производства зеркал борисфенитского типа методом литья их деталей по утрачиваемой восковой модели. Как бы ни были похожи фигурки животных, украшавших эти зеркала, они обязательно отличаются друг от друга, т.к. отливались в разных формах. И это очевидно — достаточно взглянуть на фотографии пантер с этих зеркал и сравнить их размеры.

В-четвёртых, очень спорно выглядит утверждение, что жители левобережья Днепра, наряду с «импортными» с Кавказа зеркалами с массивными пантерами, воспроизводили в мастерских Гелона хищников образца зеркала из аула Хабаз. Эту аналогию Т.М. Кузнецова видит в форме зверя с рукояти зеркала из кургана 2 у с. Скоробор (рис. 9,4а). Но, помимо стилистических отличий этих разных образов, следует отметить, что зеркало из кургана 2 у Скоробора не является по своему типу даже подобием борисфенитских зеркал (Рис. 9,4)²³.

После перечисленного оставляем без комментария сделанный непонятно на каком основании вывод Т.М. Кузнецовой о том, что зеркала с массивными пантерами были принесены в Ольвию и на о. Березань из лесостепной Скифии, где стремительно деградировали до мелкоголовых подобию то-ли гепардов, то-ли волков, то-ли овец (рис. 9,б).

Схема происхождения и распространения зеркал этой серии нам представляется совершенно противоположной версии Т.М. Кузнецовой. Рассматриваемые зеркала отливались в Борисфене. Вероятно, как наиболее ранняя серия, довольно быстро выродившаяся в схематичные изображения стилизованных пантер. Может быть, за этой эволюцией единого образа стоит смена формовщика восковых моделей по причинам то-ли возрастным, то-ли изменения производственного уровня качества формовки заготовок. Так или иначе, но линия эволюции образа пантеры ныне прослеживается уверенно и можно считать, что отсутствие находок на о. Березань зеркал с «келермесскими» пантерами на концах рукоятей — дело случая. В пользу этого говорит и тот факт, что зеркало с «келермесской» пантерой из кургана IV у с. Братышев в Подолии, имеет в месте соединения рукояти с диском изображение фигурки оленя (рис. 8,5) — очень характерно трактованного именно для зеркал, происходящих из мастерских Борисфена²⁴.

²² Т.М. Кузнецова неверно называет место находки зеркала у ст. Крым-Гиреевской. Причина ошибки — заимствование этого топонима из статьи Б.Н. Гракова, опубликованной в 1947 г. на украинском языке, в котором звук «ы» передаётся буквой «и». Эту же ошибку допускал в своей статье и Н.Н. Бондарь.

²³ Выражаем благодарность С.А. Задникову, предоставившему в наше распоряжение фотографии зеркала из кургана 2 у с. Скоробор, раскопанного в 1965 г. Б.А. Шрамко.

²⁴ Кстати сказать, одна из двух точных аналогий фигурке лежащего льва на зеркале из Нальчика происходит из некрополя Борисфена на о. Березань (рис. 9, 7. См.: Зуев В.Ю. Бронзовые зеркала с о. Березань // Северное Причерноморье в античную эпоху. Материалы юбилейного международного круглого стола, посвящённого 10-летию конференции «Боспорский феномен». СПб., Нестор-История, 2008. С. 41—52). Место крепления диска к

Поэтому, как мы полагаем, зеркала с «келермесскими» пантерами на концах рукоятей распространялись около середины VI в. до н.э. из Борисфена по разным направлениям торговых путей, идущих сухопутными дорогами через степи, вероятнее всего из Ольвии на запад — в Подолию, на север — в лесостепное Приднепровье и на восток — по Боспорскому транзитному пути до Северного Кавказа, а оттуда — на северо-восток, в Поволжье и южное Приуралье²⁵.

Важность публикуемых здесь случайных находок зеркал борисфенитского типа с пантерами на концах рукоятей в том и состоит, что они отлично детализируют картину этих торговых путей эпохи архаики. Особенно уточняя реальность существования торгового пути по степям центрального и восточного Крыма. Не учитывая случайных находок, зафиксированных в Каталоге случайных археологических находок, один из соавторов этой статьи менее полугода назад не мог ещё надёжно обосновать распространение этих зеркал в Крыму. Зеркала борисфенитского типа были зафиксированы надёжно у самого перешейка полуострова и, предположительно, в Керчи. Но на пространствах Крыма и Европейского Боспора такие зеркала не были известны науке. В ходе обсуждения реальности Боспорского транзитного пути А.М. Новичихиным было высказано даже предположение о прямой связи Азиатского Боспора с Борисфеном морскими коммуникациями, что, кстати сказать, вполне возможно. Но реальные находки зеркала борисфенитского типа в окрестностях Керчи в 2003 г., одна из которых была зафиксирована Н.Ф. Федосеевым, и находка в степном Крыму фигурки «келермесской» пантеры на цапфе от зеркала борисфенитского типа, сделанная в 2014 г., убедительно доказали, что древние сухопутные пути от Ольвии до окрестностей Пантикапея и переправ на Азиатский Боспор были реальностью в эпоху архаики.

6. *Рукояти двух бронзовых зеркал борисфенитского типа.* Одна — с фигуркой пантеры на конце (рис. 1,б). Найдены в южных районах Сумской области осенью 2013 г. на пашне, но не в кургане. Архив КСАН. Папка 16-76.

Первая рукоять со стилизованной фигуркой пантеры на конце и фрагментом сломанного диска имеет длину 14,5 см (без учёта обломка диска). Переходный элемент вверху рукояти в виде трилистника высотой 4 см, шириной — 3,7 см. Ширина трёхгранной рукояти 1,8 см. Высота стилизованной фигурки пантеры с «подставкой» — 4 см. Ширина фигурки — 5,6 см (рис. 10,а).

Фигурка животного сильно стилизована. Маленькая голова со слегка выделенной круглой в профиль мордой. Глаз передан точкой. Ухо чуть выделено маленьким бугорком. Профилировка мускулатуры тела отсутствует. Передние лапы чуть согнуты в локтевом суставе. Задние лапы сливаются с массивным хвостом, переданным в виде каплевидного завитка. Концы лап не имеют никаких намёков на когти и переходят в основание «подставки». Следует отметить, что это не цапфа: фигурка пантеры и «подставка» отливалась в двусторонней форме вместе со всей рукоятью, имитируя цапфу, надетую на конец рукояти. Таким образом, производство рукояти явно упрощено по сравнению с другими борисфенитскими зеркалами, у которых фигурки пантер отливались отдельно и при помощи цапфы крепились затем на конце рукоятей. На «подставке» едва просматриваются следы горизонтальных линий, смазанных на восковой модели.

Рукоять имеет многие аналогии среди зеркал борисфенитского типа — их известно более трёх десятков. Такие стилизованные фигурки пантер встречаются на зеркалах,

рукояти у этого зеркала украшено фигуркой лежащего оленя, точно такой же, как на зеркале из кургана IV у с. Братышев.

²⁵ Зуев В.Ю. Боспорский транзитный путь... С. 66—94.

найденных как в Борисфене и его некрополе²⁶, и в некрополе Ольвии, так и в погребениях Скифии и землях к востоку от неё.

Вторая рукоять сохранилась частично. Имеется её верх в виде трилистника, которым она крепилась к диску зеркала. Низ трёхгранной рукояти обломан. Рукоять сильно окислена. Сохранившаяся длина рукояти — 13,7 см. Высота трилистника 4,2 см. Ширина — 4,4 см. Ширина трёхреберной рукояти — 2,5 см (рис. 10,б).

Интересной деталью является бронзовая заклёпка в середине трилистника — нехарактерный для борисфенитских зеркал способ крепления рукояти к диску зеркала. Весьма вероятно, это объясняется вторичным использованием рукояти для крепления к новому диску зеркала.

Обе рукояти можно отнести к концу VI в. до н.э.

7. *Бронзовое зеркало борисфенитского типа с головой барана на конце рукояти* (рис. 1,7). Найдено у с. Маков, Дунавецкого района Хмельницкой области. По словам находчика, на территории поселения на берегу р. Шатавка. По его словам, на поселении имеются материалы черняховской культуры. Находка зафиксирована в марте 2014 г. Архив КСАН. Папка 17-113.

Общая высота зеркала — 26,5 см. Диаметр диска — 11,7 см. Высота бортика по краю диска — 0,5 см. Длина рукояти — 14,8 см. Крепление рукояти к диску в виде трилистника. Высота — 3,2, ширина — 3 см. На лицевой стороне зеркала на нижних овалах трилистника два углубления циркульного орнамента диаметром 0,5 см. Ширина пятиреберчатой рукояти — 1,5 см. Высота головки барана на конце рукояти — 3,2 см. Ширина головки — 2 см (рис. 11).

Целое бронзовое зеркало, покрытое патиной. На диске две вмятины от следов современных ударов (рис. 11,а). Диск с рукоятью скреплён при помощи верхней части рукояти в виде трилистника. С лицевой стороны диск и нижние овалы трилистника образуют единую плоскость. На овалах с этой стороны зеркала имеются по центру два углубления в виде циркульного орнамента (широкая точка и тонкая окружность вокруг неё), вырезанные в восковой заготовке (рис. 11,б). С оборотной стороны — над уровнем трилистника возвышается на 2 мм верхний овал, повторяющий в месте соединения с нижними овалами контур бортика зеркала, идущего по окружности диска. Внизу трилистника имеются горизонтальные острые выступы по бокам рукояти. Рукоять зеркала имеет пять рёбер, начинающихся от горизонтальной линии под боковыми выступами трилистника. Рёбра отличаются по рисунку с лицевой и оборотной сторон рукояти. На лицевой стороне в восковой модели была сделана прямоугольная выборка, в которой вырезаны в рельефе три вертикальных колонки, образующие с боковыми краями выборки пять рёбер рукояти. С оборотной стороны сделано также, только выборка к низу рукояти имеет овальную, а не прямоугольную форму (рис. 11,а).

Головка барана отлита отдельно в двусоставной форме с заполированным швом посередине головки. Отливка надета на выступающий штырь низа рукояти таким образом, что головка совпадает по диаметру с овальным сечением рукояти, оставляя по диаметру соединительный шов (на лицевой стороне имеются несколько косых насечек, оставшихся от процесса закрепления головки барана на штыре рукояти). Головка барана хорошо отшлифована и не имеет детализации. В отливке выделена морда животного и круто закрученные рога, симметрично уходящие по бокам вниз. Общая трактовка головы животного с рогами напоминает форму астрагала (рис. 11,б).

²⁶ Зуев В.Ю. Боспорский транзитный путь... Рис. 3,2а, 4,2.

Этот вариант борисфенитских зеркал имеет широкое распространение как на о. Березань и в Ольвии, так и в степях и лесостепной зоне Евразии от Трансильвании до южного Урала. Среди нескольких десятков находок подобных зеркал обратим внимание, в качестве параллелей, на три находки, имеющих на лицевой стороне верха рукоятей циркульную орнаментацию овалов крепёжных трилистников.

Первым назовём зеркало, хранящееся ныне в Государственном Эрмитаже (ГЭ. Инв. № В.2247) (рис. 12,1). Оно происходит из бывшей коллекции археолога Владислава Норбертовича Юргевича (1818—1898) и поступило в Государственный Эрмитаж на хранение из Одессы в 1931 г. К сожалению, никто пока не занимался анализом происхождения древностей этой коллекции, хотя материалы для этой работы имеются как в архиве Государственного Эрмитажа, так и в архивах Одессы. В качестве предположения допускаем, что это эрмитажное зеркало было приобретено В.Н. Юргевичем у «счастливчиков», копавших некрополи Ольвии или Борисфена. Выяснение этого предположения — дело будущих исследований. Сейчас важно отметить, что по деталям декора данное зеркало очень близко находке из с. Маков. Отличие состоит в том, что циркульный орнамент имеет двойную обводку центральной точки, что придаёт верху рукояти зеркала подобие ионической капители.

Вторым зеркалом в качестве аналогии следует назвать случайную находку 1969 г., сделанную на селище Бучак в Каневском районе Черкасской области (рис. 12,2). Оно издано Е.А. Петровской²⁷. Переиздано дважды²⁸. На этом зеркале с головкой барана на конце рукояти также имеется сильно затёртый в древности циркульный орнамент на площадке под диском с лицевой стороны зеркала.

Третьим зеркалом в ряду аналогий следует назвать находку из погребения 1 в кургане № 18 могильника в урочище Таранов яр у с. Мачуха Полтавского района, Полтавской области. Этот курганный могильник, свыше 160 насыпей, был зафиксирован разведками М.Я. Рудинского по р. Рось в 1922 г. Копался эпизодически им же с 1923 по 1946 г. Зеркало борисфенитского типа с головкой барана на конце рукояти было найдено в 1926 г. (?) и хранится ныне в Полтавском краеведческом музее²⁹. Оно имеет круглый диск с небольшим бортиком по краю (высота — 0,5 см). Диаметр диска 14 см. Длина рукояти 12,2 см. В верхней части рукоять с лицевой стороны украшена циркульным орнаментом, трактуемым находчиком и Г.Т. Ковпаненко — гравировкой ионийских волют (рис. 12,3а)³⁰. Однако, Н.Н. Бондарь³¹, В.М. Скуднова³² и Т.М. Кузнецова³³ — видят здесь циркульный концентрический

²⁷ Петровська. С.О. Бронзове дзеркало з Каневщини // Археологічні дослідження на Україні в 1969 р. К., 1972. Вип. IV. С. 135—137.

²⁸ Ковпаненко Г.Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. Киев, Наукова думка, 1981. Рис. 40, 2; 62, 4; Кузнецова Т.М. Зеркала Скифии... С. 175. Табл. 103. № 495. Алфавитный указатель памятников. С. 246. № 498. Каталог 1. С. 276. № 305. С. 297. № 305. С. 343. Т.М. Кузнецова на с. 343 своей книги приводит неверное библиографическое описание ссылки на публикацию Петровской.

²⁹ Рудинський М.Я. Археологічні збірки Полтавського музею // Збірник, присвячений 35-річчю Полтавського державного музею ім. В.Г. Короленка. Полтава, 1928. Т. I. Табл. VII. Рис. 12.

³⁰ Ковпаненко Г.Т. Племена скифського часу на Ворсклі. К., 1967. С. 7; 82; Рис. 41, 8—12, 14; Рис. 53, 108; С. 155—156. В подписях к рис. 41 Г.Т. Ковпаненко ошибочно относит зеркало к инвентарю кург. 18, погр. 2. См. также: Ковпаненко Г.Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. Киев, Наукова думка, 1981. С. 114.

³¹ Бондарь Н.Н. Торговые сношения Ольвии со Скифией в VI—V вв. до н.э. // СА. 1955. Т. XXIII. С. 59; С. 62. № 42; С. 66; С. 74. Рис. 12а. Н.Н. Бондарь на с. 66 ошибочно указывает рис. 2а, а нужно — 12а.

орнамент (рис. 12,3б). К сожалению, фотография этого зеркала не воспроизводилась. Под резным орнаментом, вниз по рукояти идут четыре желобка, делящих рукоять на пять рёбер. Нижняя часть ручки украшена скульптурной головкой барана. Причём, согласно рисунку Т.М. Кузнецовой, головка на зеркале из с. Мачуха одета на штырь рукояти таким образом, что лоб барана оказался на оборотной стороне зеркала (рис. 12,3б).

В погребении у с. Мачуха вместе с зеркалом были найдены крупная лепная миска с загнутым вовнутрь сосуда краем, чернолощёный черпак с высокой ручкой, бронзовые шпилька и круглая пронизь. Это позволяет относить погребение 1 в кургане 18 у с. Мачуха ко времени второй четверти VI в. до н.э. — т.е. к числу ранних комплексов лесостепной Скифии эпохи архаики³⁴.

Кроме приведённых аналогий зеркалу из с. Маков, следует отметить также, что циркульный концентрический орнамент в верхней части рукояти с лицевой стороны зафиксирован и на зеркале борисфенитского типа с «келермесской» пантерой на конце рукояти, найденном у ст. Крымгиреевской (рис. 6,4), что на наш взгляд, свидетельствует о том, что во всех случаях мы имеем дело с одной технологической традицией, выборочно применявшейся при изготовлении подобных зеркал как с пантерами, так и с головками баранов на концах рукоятей.

Публикацией семи случайных находок зеркал эпохи архаики не исчерпывается круг скифских древностей, зафиксированных в Северном Причерноморье в таком качестве. Предпринятый анализ показал, какую информативную возможность имеют эти находки, существенно уточняя наши представления об эпохе бытования данных предметов. В нашем распоряжении к настоящему времени имеется ещё восемь зеркал, относящихся, в основном, к эпохе классики. Их публикация — дело будущего. Однако, работа с древностями, лишёнными своего археологического контекста, представляется нам актуальной и важной, опровергающей снобистское пренебрежение ряда археологов³⁵, видящих в изучении подобных находок потворствование так называемой «чёрной» археологии. Это тема также является предметом отдельной дискуссии, выходящей за рамки данной публикации.

³² Скуднова В.М. Скифские зеркала... С. 17. № 9. В.М. Скуднова неверно ссылается на М.Я. Рудинского, подставив ссылку на страницу и рисунок из статьи Н.Н. Бондаря.

³³ Кузнецова Т.М. Зеркала Скифии... С. 170. Табл. 98,325. Алфавитный указатель памятников. С. 241. № 325. Каталог 1. С. 268. № 218. С. 292. № 218. Т.М. Кузнецова на с. 268 ошибочно объединила в одну публикацию ссылки на статьи М.Я. Рудинского 1928 и 1949 г. При этом, второй публикации (*Рудинський М.Я. Мачухська експедиція Інституту археології в 1946 р. // Археологічні пам'ятки УРСР. Київ, 1949. 53—79*) в списке литературы к книге (С. 344) нет.

³⁴ Т.М. Кузнецова (*Кузнецова Т.М. Зеркала Скифии... С. 292*) с ошибочной ссылкой на мнение Г.Т. Ковпаненко, неверно датирует погребение 1 в кургане 18 некрополя у с. Мачуха IV в. до н.э.

³⁵ Речь идёт о позиции руководителя сайта Археология.ру В. Е. Ерёмченко и некоторых его сторонников, которые претендовали в этом вопросе на истину в последней инстанции. Суть «истины» сводилась к тому, что любое обращение с археологическими древностями, добытыми не научным поиском и фиксацией, является потворствованием так называемой «чёрной» археологии.

И.А. Бажан, В.Ю. Зуев

**Случайные находки скифских зеркал эпохи архаики
в Северном Причерноморье**

Цель статьи – введение в научный оборот серии древностей эпохи архаики, найденных в Северном Причерноморье. Публикуемые находки бронзовых зеркал существенно дополняют наши знания о путях распространения греческих импортов в скифском мире, свидетельствующих о реальных контактах греческих колонистов с миром кочевых народов Северного Причерноморья.

Ключевые слова: бронзовые зеркала с рукоятью на обороте и борисфенитского типа. Греки и скифы. Северо-Западное Причерноморье. Скифская лесостепь. Крым. Северный Кавказ. Эпоха архаики.

I.A. Bazhan, V.Yu. Zuyev

Casual Findings of Archaic Scythian Mirrors in the Northern Black Sea Coast

The purpose of this paper is to introduce a series of bronze mirrors dating back to the Archaic Epoch and found in the Northern Black Sea Coast into scientific circulation. The findings published supplement the knowledge available on the Greek import routes within Scythian world which evidence tangible contacts of Greek colonists with nomadic people of the Northern Black Sea Coast.

Keywords: bronze mirrors with a handle on a turn and Borysthenitic type. Greeks and Scythians. Northwest Black Sea Coast. Scythian forest-steppe. Crimea. North Caucasus. Archaic era.

Рис. 1. Карта находок бронзовых зеркал. *а* — дисковидные бронзовые зеркала с бортиком и рукоятью на обороте диска в виде двух столбиков и зооморфной бляшки; *б* — бронзовые зеркала борисфенитского типа с боковой рукоятью, на конце которой фигурка пантеры келермесского стиля; *в* — бронзовые зеркала борисфенитского типа с боковой рукоятью, на конце которой стилизованная фигурка пантеры, или головка барана. 1 — Сумская область; 2 — Полтавская область; 3 — Сумская область; 4 — Степной Крым; 5 — окрестности Керчи; 6 — юго-восток Сумской области; 7 — Маков (Хмельницкая область); 8 — Келермес. Кург. 19. Погр. 5; 9 — Герасимовка. Кург. 1; 10 — Пустая Морквашка; 11 — Ромны. 1886 г.; 12 — Мариуполь. Находка 1888 г.; 13 — Борисфен и Ольвия; 14 — Крымгиреевская. 1885 г.; 15 — Братышев. Кург. IV; 16 — Новосёлка.

Рис. 2. 1 — Бронзовое зеркало из Сумской области; 2 — Бронзовое зеркало из Келермеса, курган 19, погребение 5 (*a* — по А.Ю. Алексею и Л.К. Галаниной; *б* — по Т.М. Кузнецовой. Масштаб единый).

Рис. 3. 1 — Бронзовое зеркало из Герасимовки, курган 1 (по Б.З. Рабиновичу);
2 — Бронзовое зеркало из Пустой Морквашки (по Т.М. Кузнецовой).

Рис. 4. Рукоять бронзового зеркала из Полтавской области с зооморфной бляшкой в виде горного козла.

Рис. 5. а, б — Бронзовое зеркало борисфенитского типа с пантерой келермесского стиля на конце рукояти из Сумской области и фигурка пантеры.

Рис. 6. 1 — Бронзовое зеркало из раскопок С.А. Мазараки в 1886 г. в Роменском уезде у с. Аксютинцы; 2 — Навершие рукояти бронзового зеркала борисфенитского типа из степного Крыма. Находка 2014 г.; 3 — Навершие рукояти бронзового зеркала борисфенитского типа из окрестностей Мариуполя 1888 г.; 4 — Бронзовое зеркало из степи у станицы Крымгиреевской, 1885 г.

Рис. 7. Бронзовое зеркало борисфенитского типа с боковой рукоятью и пантерой келермесского стиля из окрестностей Керчи. Находка 2003 г. Фотофиксация Н.Ф. Федосеева. *a* — фигурка пантеры.

Рис. 8. Схема эволюции пантер «келермесского» типа с наверший рукоятей бронзовых зеркал. 1 — Зеркало из окрестностей Керчи 2003 г.; 2 — Крымгиреевское зеркало 1885 г.; 3 — Зеркало из Аксютинец (Раскопки С.А. Мазараки, 1886 г.); 4 — Зеркало из Сумской области 2012 г.; 5 — Зеркало (верх и низ рукояти) из кургана IV у с. Братышев 1934 г.; 6 — Обломок рукояти зеркала из кургана у с. Новосёлки, 1969 г.; 7 — Навершие рукояти зеркала из окрестностей г. Мариуполя 1888 г.; 8 — Навершие рукояти зеркала из степного Крыма 2014 г.; 9 — Рукоять зеркала из Сумской области 2013 г.

Рис. 9. Генезис образа пантеры на зеркалах борисфенитского типа по Т.М. Кузнецовой:
 1 — фигурка лежащего льва с зеркала, найденного в окрестностях Нальчика; 2 — фигурка лежащей пантеры с зеркала найденного у аула Хабаз; 3 — фигурка «массивной» пантеры с зеркала, найденного у ст. Крымгиреевской; 4 — зеркало с плоским диском из кургана 2 у с. Скоробор (фотография Б.А. Шрамко); 4а — фигурка пантеры с этого же зеркала; 5 — фигурка массивной пантеры с зеркала, найденного С.А. Мазараки в могильнике у с. Аксютинцы, Роменского уезда; 6 — стилизованная фигурка пантеры, найденная в полуземлянке XV на о. Березань (фотография Л.В.Копейкиной); 7 — Зеркало борисфенитского типа с фигуркой лежащего льва, происходящее с Березани, из коллекции И.И. Толстого.

Рис. 10. Бронзовые рукояти от зеркал борисфенитского типа из южных районов Сумской области. Находка 2013 г.: *1а, 1б* — со стилизованной фигуркой пантеры на конце; *2* — со сломанным концом и следами починки (железной заклёпкой в верхней части рукояти).

Рис. 11. *а, б* — Бронзовое зеркало борисфенитского типа с головкой барана из с. Маков Хмельницкой области и его лицевая сторона рукояти с местом крепления к бортику диска.

Рис. 12. Зеркала борисфенитского типа с головкой барана и циркульным орнаментом на рукояти под диском: 1 — Бронзовое зеркало из коллекции В.Н. Юргевича (Фотография В.М. Скудновой. ГЭ. Инв. № В.2247); 2 — Бронзовое зеркало с селища Бучак (по рисунку Т.М. Кузнецовой); 3 — Бронзовое зеркало из погребения 1 кургана № 18 у с. Мачуха: а — по рисунку Н.Н. Бондаря; б — по рисунку Т.М. Кузнецовой. Масштаб единый.